

INKLYUZIV TÁLIM SISTEMASÍN SHÓLKEMLESTIRIW

Tasbayeva Gulbahar Muratovna

Ájiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogikalıq Institutı

Mektepke shekemgi tálim fakulteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15560062>

Annotaciya. Bul institutı Mektepke shekemgi tálim fakulteti maqalada inklyuziv tálim sistemasın shólkemlestiriwde alıp barılatusın is-ilájlar haqqında ayıladı.

Gilt sózler: inklyuziv, tálim, ayırıqsha járdemge mútáj balalar, ámeliyat.

Inklyuziv tálim - bul mámleket siyasatı bolıp, kemshiligi bar hám salamat balalar ortasındaǵı tosiqlardı saplastırıw, arnawlı tálimge mútáj balalar rawajlanıwındaǵı kemshilikler yaki ekonomikalıq qıyınshılıǵa qaramay sociallıq ómirge jóneltirilgen ulıwma tálim procesine qosıwdı kórsetiwshi tálim sisteması.[1]

“INKLYUZIV” sózi inglizshe – “inclusion”- uýǵınlasıw degen mánisti bildiredi. Sherikliktegi tálim bolıp, pútkil dúnya jámiyeti tárepinen eń insanpárwar hám eń sıpatlı tálim sıpatında tán alınǵan.

Inklyuziv tálimniń qatnasıwshıları:

-Densawlıqtı saqlaw ministrliǵı;

-Shańaraq;

-Máhalle;

-Xalıq bilimlendiriw ministrliǵı;

-Klasları;

-Mekteptegi teńlesleri hám ustazları;

Inklyuziv tálim ideyaları mádeniy teoriyalardı tiykarlanadı. Psixolog L.Vigotskiy(1986-1934) inklyuziv tálim ideyasınıń tiylarshısı bolıp, onıń sociallıq konstruktivizm teoriyası arqalı balalar sociallıq ortalıqta eń sapalı bilim aladı. L.Vigotskiy joqarı aqılıy funkciyalardıń rawajlanıwı siyasiy sheriklikten baslanadı hám keyin shaxsıy boladı dep aytıp ótken. [2]

Mektepke shekemgi jastaǵı balalardıń shawqımlı (lekin bálent bolmaǵan), bánt (lekin tártipsiz bolmaǵan) toparı- bul normal oqıw ortalıǵı. Kópǵana mámleketlerde inklyuziv tálim ámeliyatı bul teoriyanıń durıs ekenligin kórsetip berdi. Izleniwlerge kóre, ayırıqsha járdemge mútáj balalar óz teńlesleri menen birge oqısa, úyreniwde, sociallıq múnásábette júda jaqsı nátiyjelerdi kórsetiwı múmkin.

Bárshe balalar inklyuziv tálim ámeliyatınan jaqsı nátiyje aladı. Ádette, ayırıqsha járdemge mútájligi bar bala rawajlanıp atırǵan teńlesleri menen bir toparda bolıwı olarǵa eliklewge, sociallıq kónlikpelerdi rawajlandırıwǵa háreket qılıwına sebepshi boladı.

Inklyuziv mektepke shekemgi tálim shólkemleriniń ózine tán qásiyetleri:

-ayırıqsha járdemge mútáj balalardıń ulıwma tálimi menen úzliksiz toparlarda pedagoglar menen birgelikte qánigeler jámááti shuǵıllanadı;

-ayırıqsha járdemge mútáj balalardıń qanshasın bir toparǵa kirgiziw múmkinligin anıqlap alıw zárur. Ádette, bul muǵdar hár bir balanıń qásiyetleri túrine hám pedagogtıń óziniń mektepke shekemgi tálim shólkeminen alatuǵın járdemine baylanıslı. Mısalı, qánigeler járdemi menen pedagog tek bir awır kesellikke shalınǵan balanı óz toparına alıwı múmkin. [3]

-Topardaǵı balalardıń ulıwma sanınıń 5-10% ten kóp bolmaǵan shtatı boyınsha ayırıqsha járdemge mútáj balalardı da óz ishine alıw ámeliyatı da bar. Eger toparda 20 bala bar bolsa, ayırıqsha járdemge mútáj 1-2 balanı qabil etiw;

-perzentleriniń tálim-tárbiyası hám rawajlanıwına baylanıslı qarar qabıl etiwde ata-analar hám basqa shańaraq aǵzalarınń belsene qatnasıwı;

-barlıq pedagoglar(topar tárbiyashısı, mektepke shekemgi tálim psixologı hám defektologı), muzıka basshısı, dene tárbiya oqıtıwshısı) jámáát bolıp isleydi hám balalardıń umtıls hám háreketlerin muwapıqlastıradı. Qararlar bir-biri menen nátiyjeli sheriklik qılatuǵın jámáát aǵzaları tárepinen qabıl etiledi.

Inklyuziv tálimdi rawajlandırıwdıń áhmiyetliliǵı sonnan ibarat, búgingi kúnde ayrıqsha járdemge mıtáj balalar óz teńleslerinen arqada qalıp, ómirge hám oqıwǵa degen qızıǵıwshılıǵı joǵalǵan. Sol sebepli, ayrıqsha járdemge mıtáj balalar hám salamat balalar ortasındaǵı tosıqtı joq etiw ushın 2020-2025-jıllarda Xalıq bilimlendiriw sistemasında tálimdi rawajlandırıw konsepciyasın 2020-2021-jıllarda ámelge asırıw boyınsha "jol kartası" islep shıǵıldı. Ayrıqsha járdemge mıtáj balalar tálimin 2025-jılǵa shekem rawajlandırıwdıń maqsetli kórsetkishleri tastıyqlandı. [4].

Konsepciya erisilgen nátiyjeler, maqsetli kórsetkishler hám tiyisli dáwirlerge mólsherlengen tiykarǵı jónelislerden kelip shıqqan halda 2022-jıldan baslap hár jılı tastıyqlanǵan ayrıqsha "jol kartası" tiykarında basqıshpa-basqısh ámelge asırılıwı belgilendi.

Konsepciyanı 2 basqıshta ámelge asırıw, tiykarınan:

2020-2022-jıllar dawamında:

-inklyuziv tálim sisteması tarawındaǵı normativ bazanı dúziw;
-inklyuziv tálim sisteması ushın jetik pedagog kadrlardı tayarlaw;
-inklyuziv tálim shólkemlestirilgen orınlarda texnika bazasın bekkemlew, olar arnawlı úskeneler(kóteriw qurılıması, pandus tutqısh hám basqalar), zárúr ádebiyatlar , metodik qollanbalar menen támiyinleniw;

-inklyuziv tálim tarawına zamanagóy axbarat-kommunikaciya innovacion joybarlar dúziw;

-ayrıqsha járdemge mıtáj balalardıń bilim alıw huqıqı, inklyuziv oqıtıwdıń mazmun-mánisin túsindiriw arqalı adamlar arasında jaqsı sociallıq ortalıq jaratıw;

-ayrıqsha járdemge mıtáj bolǵan balalardı kemsitiw, olarǵa jaman múnásábette bolıwdıń aldın alıwǵa qaratılǵan is-ilájlardı ámelge asırıw;

-inklyuziv tálim sistemasın tájiriye-be-sınaw formasında ayrıqsha tálim shólkemleriniń iskerligine engiziw;

2023-2025-jıllar dawamında:

-inklyuziv tálim sistemasın basqıshpa-basqısh ulıwma orta tálim shólkemlerine engiziw;
-ayrıqsha járdemge mıtájligi bolǵan hár bir balanıń inklyuziv tálim alıw huqıqın támiyinlewge qaratılǵan is-ilájlardı ámelge asırıw;

-inklyuziv tálimde oqıtıw usılların rawajlandırıw hámde tálim procesine individuallastırıwdı ámelge asırıw;

-inklyuziv tálim procesinde oqıwshılardı mánáwiyy tárepten tárbiyalawǵa, olardıń fizikalıq salamat bolıp jetilisine qaratılǵan sharalardı kóriw;

-oqıwshılardıń fizikalıq hám aqılıy mıtájliginen hámde tálim shólkemleriniń geografik jaylasıwınan kelip shıǵıp, ayrıqsha tálim mıtájlikleri bolǵan balalar ushın qánigelestirilgen mámleketlik tálim shólkemleri sanın optimallastırıw belgilep qoyıldı.

PAYDALANILǵAN ÁDEBIYATLAR

1. 1.M.U.Xamidova Maxsus pedagogika Toshkent-2007, 7-bet
2. [2. https://giu.uz/wp-content/uploads/ak/TAQDIMOT_Inklyuziv_talim.pptx](https://giu.uz/wp-content/uploads/ak/TAQDIMOT_Inklyuziv_talim.pptx)
3. [3. https://fayllar.org/inklyuziv-talimning-maqsad-va-vazifalari-maqsad.html](https://fayllar.org/inklyuziv-talimning-maqsad-va-vazifalari-maqsad.html)